

UO'T:635.21:631.52:631.53.04

KARTOSHKKA TEZPISHAR VA O'RTATEZPISHAR NAVLARINING O'SISHI, BARG SATHI SHAKLLANISHI VA HOSILDORLIGIGA EKISH MUDDATLARI VA CHUQURLIGINING TA'SIRI

Ismoyilov A.I., Ostonaqulov T.E., Obloqulov F.A.

Annotatsiya. Maqolada ertagi kartoshka tezpishar Ultraeshim, Yangi O'zbekiston (Sayqal) va o'rtatezpishar Saviola, Bog'izog'on va Sante navlari turli ekish muddatlari va chuqurliklarida ekilib, o'sishi, tup shakllanishi, barg sathi, palak, ildiz va tuganak hosil bo'lishi, umumiy va tovar hosildorlikni o'rganish yakunlari keltirilgan. Aniqlanishicha, ertagi kartoshka navlari erta muddatda (3-5 fevralda), yuza (6-7 sm) chuqurlikda ekilganda erta qiyg'os ko'chatlar 23-26 kunda olinib, o'suv davri 2-4 kuni uzayishi, o'simlik baland bo'yli (71-81 sm), serpoyali, barglangan, barg sathili (0,84-0,98 m²), baquvvat ildizli (21,2-28,0 g) mahsuldor bo'lib, har gekardan yuqori va sifatli tovar (22,0-29,1 t/ga), urug'bop (12,-13,8 t/ga) hosildorlikni ta'minladi.

Kalit so'zlar: Navlar, ertagi ekin, o'suv davri, ekish muddati, ekish chuqurligi, o'sish, mahsuldorlik, tovar hosil, urug'bop tuganaklar.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ НА РОСТ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПЛОЩАДИ И УРОЖАЙНОСТЬ РАННИХ И СРЕДНЕРАННИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ

Аннотация. В статье изложены результаты изучения роста, формирования куста, площади листовой поверхности, ботвы, корневой системы и урожая клубней ранних сортов картофеля – Ультразим, Янги Узбекистан (Сайкал) и среднеранних – Saviola, Богизогон и Sante при различных сроках весенней посадки и глубины заделки. Выявлено, что ранняя (3-5 февраля), мелкая (6-7 см) посадка раннего картофеля способствует получению ранних, дружных и полноценных всходов на 23-26-день после посадки, удлинение вегетационного периода на 2-4 дня, формирования высокорослых (71-81 см), многостебельных, облиственных с площадью листовой поверхности 0,84-0,98 м², мощной корневой системы (21,2-28,0 га) продуктивных кустов, обеспечивающие высокий и качественный урожай товарных (22,0-29,1 т/га), семенных клубней (12,0-13,8 т/га).

Ключевые слова: сорта, ранняя культура, вегетационный период, сроки посадки, глубина заделки, рост, продуктивность, товарный урожай, семенные клубни.

THE INFLUENCE OF TIMING AND DEPTH OF PLANTING ON GROWTH, FORMATION OF LEAF AREA AND YIELD OF EARLY POTATOES

Abstract. The article presents the results of a study of growth, bush formation, leaf surface area, tops, root system and tuber yield of early potato varieties - Ultraeshim, Yangi Uzbekistan (Saykal) and mid-early varieties - Saviola, Bogizogon and Sante at different dates of spring planting and planting depth. It was revealed that early (February 3-5), shallow (6-7 cm) planting of early potatoes contributes to early, vigorous and full-fledged shoots on 23-26 days after planting, lengthening the growing season by 2-4 days, and the formation of tall (71-81 cm), multi-stemmed, leafy with a leaf surface area of 0.84-0.98 m², powerful root system (21.2-28.0 ha) productive bushes,

providing a high and high-quality harvest of marketable goods (22.0-29.1 t/ha), seed tubers (12.0-13.8 t/ha).

Key words: *varieties, early crop, growing season, planting time, planting depth, growth, productivity, commercial harvest, seed tubers.*

Kirish. Respublika aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan ertagi kartoshka bilan ta'minlashning omillaridan biri ekish muddati va chuqurlikni to'g'ri belgilash hisoblanadi.

Ko'pchilik tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ertagi kartoshka tuproq 10 sm qatlamida harorat 6-7°C ga ko'tarilganda, ekilgani ma'qul deb hisoblaydilar [7].

Bu muddat respublikamiz hududlarida yanvar ikkinchi yarmidan mart oyi birinchi yarmigacha to'g'ri keladi [2].

Umuman, urug'lik kartoshka tuganaklari unib chiqishi uchun 240-300°C foydali harorat yig'indisini talab etadi [6]. Har bir tuproq-iqdim sharoitida kartoshka navlar negizida ertagi hosilni barvaqt yetishtirish uchun ekish muddati va chuqurligini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyati dolzarb masala hisoblanadi. Shuni hisobga olib, biz 2022-2023 yillar davomida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Materallar va metodlar. Tadqiqotning maqsadi ertagi kartoshka tezpishar – Ultraeshim, Yangishahar va o'rtatezpishar – Saviola, Bog'izog'on va Sante navlarini turli ekish muddatlari va chuqurliklarida o'stirib, o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak, ildiz tizimi, hosil shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, umumiy va tovar hosildorlikni o'rganish asosida maqbul ekish muddati va chuqurligini belgilashdan iborat.

Dala tajribalari Toshkent viloyati Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba xo'jaligi eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi.

Tajribadan o'rganilgan kartoshka tezpishar va o'rtatezpishar navlari 3 xil ekish muddatlari (03,05, 132-15 va 23-25 fevral) va 3 xil ekish chuqurliklarining (6-7, 9-10 va 12-13 sm) ta'siri o'rganildi. Ekish 70x20 sm tartibida amalga oshirildi. Ekish muddati bo'yicha delyankaning maydoni – 84 m², ekish chuqurligi bo'yicha esa 28 m². Tadqiqotlar soni 3 ta bo'ldi.

Tajriba uchastkasida barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar asosida olib borildi [1,2,3,4,8,9].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, kartoshka o'rtatezpishar navlari erta (03-05.02), yuza (6-7 santimetr) chuqurlikka ekilganda unib chiqish 24-26-kunlari, tezpishar navlarda esa 21-23-kunlari kuzatildi. Ekish kech (23-25-02) amalga oshirilganda unib chiqish 16-18-kunlari qayd etildi.

Kartoshka o'rganilgan tezpishar navlarida o'suv davri ekish muddatlari va chuqurliklariga bog'liq ravishda 75-80, o'rtatezpishar navlarda esa 83-89 kun davom etganligi, erta va yuza ekish orqali o'suv davri navlar bo'yicha 2-4 kungacha uzayganligi ma'lum bo'ldi.

Turli ekish muddatlari va chuqurliklarida o'stirilgan kartoshka Ultraeshim, Yangishahar va o'rtatezpishar Saviola, Bog'izog'on va Sante navlarining o'sishi, rivojlanishi va vegetativ organlarini shakllanishi kuzatilib, o'suv davrini boshida, ya'ni 30-kuni (9-10 aprelda) o'simlik bo'yi 22-42 sm ni tashkil etib, o'suv davrining 40-60-kunlari o'simlik bo'yining o'sishi qonuniyat asosida ortib borib, o'suv davrining oxirida 70-kuni yoki 19-20 mayda navlar bo'yicha o'simlik bo'yi 60-81 sm ekanligi qayd etildi.

Eng baland bo'yi o'simliklar (71-81 sm) kartoshka ajratilgan navlari erta (03-05 fevral), yuza (6-7 sm) chuqurlikda ekilib, o'stirilganda qayd etildi (1-rasm). Shunda kartoshka navlari o'suv davrining boshida, ya'ni 30-kuni o'simlik bo'yi 31-42 sm ni tashkil etib, o'suv davrining 40-60-kunlari qonuniyat asosida ortib borib, o'suv davrining oxirida, ya'ni 70-kuni yoki 19-20 mayda

o'simlik bo'yi navlar bo'yicha 71-81 sm yoki boshqa variantlardan 2-11 sm ga ziyod ekanligi aniqlandi.

Kartoshka navlari turli ekish muddatlari va chuqurliklarida o'stirilganda o'suv davrining 30-70-kunlari bir tup o'simlikda mahsuldor poyalar soni 4,3-5,4 donani tashkil etib, o'simlik bir tupida hosil bo'lgan poyalar soni o'suv davri davomida o'zgarmaganligi kuzatildi.

Kartoshka tezpishar va o'rtatezpishar navlari turli ekish muddatlari va chuqurliklarda o'stirilganda o'suv davrida navlar bo'yicha barg sathining o'zgarishi o'rganildi.

O'rganilgan kartoshka navlari o'suv davrining boshida (9-10.04) navlar bo'yicha bir tup o'simlikning barg sathi 0,20-0,55 m² ni tashkil etgan bo'lsa, o'suv davrining 40-60-kunlari barg sathi ortib borib, o'suv davrining keyingi 70-kuni navlar bo'yicha barg sathi 0,52-0,98 m² ga yetganligi aniqlandi.

O' l c h a s h m u d d a t l a r i

1-rasm. Kartoshka Saviola navi turli ekish muddatlari va chuqurliklarida o'stirilganda o'simlik bo'yining o'zgarishi

Eng yuqori barg sathi mazkur sharoitda kartoshka navlarini erta, ya'ni 3-5 fevralda yuza 6-7 santimetr chuqurlikda ekilganda qayd etilib, o'suv davrining boshida (9-10.04) navlar bo'yicha bir tup o'simlikning barg sathi 0,42-0,55 m² ni tashkil etgan bo'lsa, o'suv davrining 40-60 kunlari barg sathi qonuniyat asosida ortib borib, o'suv davrining oxirida 70-kuni (19-20.05) navlar bo'yicha barg sathi 0,84-0,98 m² ekanligi kuzatildi (2-rasm).

Demak, kartoshka navlarini qulay ekish muddati va chuqurligida o'stirish orqali mahsuldor – baquvvat poyali o'simlik tupi va yuqori barg sathili kartoshka o'stirish imkoniyati yaratilar ekan.

Eng yuqori mahsuldorlik ko'rsatkichlari kartoshka navlari erta (3-5 fevralda), yuza (6-7 santimetr chuqurlikda) ekib o'stirilganda qayd etilib, navlar bo'yicha bir tupda tuganak hosili 513-714 gramm, tuganaklar soni 8,0-9,6 dona, o'rtacha bitta tuganak vazni 56,3-89,3 gramm ekanligi aniqlandi.

Demak, kartoshka tezpishar va o'rtatezpishar navlarini qulay ekish muddati (3-5 fevral) va chuqurligida (6-7 santimetr) o'stirish natijasida navlar bo'yicha bir tup o'simlikdan yuqori mahsuldor - baquvvat kartoshka palagi, tuganaklar hosili olishga erishish mumkin ekan.

O' l c h a s h m u d d a t l a r i

2-rasm. Kartoshka Saviola navi turli ekish muddatlari va chuqurliklarida o'stirilganda barg sathining o'zgarishi

Kartoshka navlari turli ekish muddatlari va chuqurliklarida o'stirilganda navlar bo'yicha hosildorlik gektaridan 16,2 dan 29,5 tonnagacha tashkil etdi.

Kartoshka navlaridan eng yuqori hosildorlik gektaridan 22,8-29,5 tonna erta 3-5 fevralda, 6-7 santimetr chuqurlikda ekib o'stirilganda olindi. Shunda qo'shimcha hosildorlik kech 23-25 fevralda ekilganga nisbatan gektaridan navlar bo'yicha 3,0-7,5 tonnani tashkil etdi.

Xulosa. Eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida kartoshkadan 25-28 t/ga va ziyod hosildorlikka erishish, gektaridan 22-25 tonna tovar hosili va 13-14 tonna va undan ziyod urug'bop hosil olish uchun kartoshka ajratilgan navlarini qulay ekish muddati (fevral oyi birinchi yarmi) hamda chuqurligida (6-7 santimetr) ekib yetishtirish maqsadga muvofiq ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. 2002. -B. 181-185.
2. Balashev N.N., Zeman G.O. Sabzavotchilik. Toshkent. 1981. -B. 406.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985. -С. 280-289.
4. Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). Москва. 1967. -С. 210.
5. Zuyev V.I., Abdullayev A.G'. Sabzavot ekinlari va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent.1997. -B. 336.
6. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. 2019. -B. 552.
7. Ostonaqulov T.E. Kartoshkachilik. Darslik. Toshkent. 2023. – B. 260.
8. O'zR hududida ekishga tavsiya etilgan ekinlar Davlat reyestri. Toshkent. 2022. -B. 103.
9. Qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirish va hosilini yig'ish bo'yicha 2016-2020 yillarga mo'ljallangan texnologik xaritalar. Toshkent. QXV. 2016. -B. 203.